

погодных данных: региональные климатические особенности, экстремальные явления и долгосрочные тенденции. Понимание изменчивости может дать ценную информацию для оценки рисков и адаптации территории к изменениям климата.

4. Гибридные подходы, сочетающие наблюдения и модели. Некоторые исследования направлены на объединение данных наблюдений (например, измерений автоматизированных метеорологических станций AWS) с данными на основе моделей (например, реанализ NCEP) для улучшения прогнозов погоды.

Ключевые слова: ERA5, метеорологические данные, реанализ NCEP.

УДК 19.25:004.4:636.082.2
DOI 10.5281/zenodo.13911422

Ефимова Любовь Валентиновна
Efimova L. V.

Программа для ЭВМ «Анализ иммуногенетических данных крупного рогатого скота» и возможности её использования в зоотехнии
Computer program “Analysis of immunogenetic data of cattle” and the possibility of its use in animal science

Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск

Внедрение в практическое животноводство метода искусственного осеменения животных ускорило процесс создания высокопродуктивных стад крупного рогатого скота. Вместе с тем, ведение племенного животноводства требует контроля достоверности происхождения с использованием анализа групп крови или полиморфных систем белков у родителей и потомков. Иммуногенетический анализ групп крови животных также применяют при изучении межпородной и внутривидовой дифференциации, установлении связи групп крови с резистентностью к болезням и продуктивностью и для поиска антигенов-маркеров, ассоциированных с продуктивными качествами. Сравнительный анализ групп крови по частотам антигенов и аллелей проводится с определением достоверности разницы между выборочными долями или процентами. Целью исследований было разработать компьютерную программу для проведения иммуногенетического анализа данных крупного рогатого скота с возможностью определения вероятности родства между парами и установления достоверности разницы между группами по антигенам и аллелям. При разработке модулей программы использовались методические руководства Н.А. Плохинского [1970], Г.Ф. Лакина [1990] и Л.А. Васильевой [2007]. Применялись формулы статистического анализа альтернативных признаков. В результате исследований в 2022 году разработана компьютерная программа «Анализ иммуногенетических данных крупного рогатого скота» (Св-во рег. пр. для ЭВМ № 2022660011, 2022). Принцип работы в программе следующий: после внесения в форму для исходных данных групп крови матерей, отцов и потомков производится автоматический подсчёт количества антигенов в группе крови каждого животного, извлечение антигенов и расчёт их частот, определение достоверности разницы между группами по частотам антигенов и аллелей с учётом численности сравниваемых групп ($n_1=n_2$ или $n_1 \neq n_2$), сопоставление антигенов у родителей и потомков, определение антигенного сходства между группами и между парами животных, формирование готовых таблиц с результатами анализа. Применение компьютерной программы в зоотехнии позволяет значительно сократить время на обработку большого объёма иммуногенетических данных.

Ключевые слова: компьютерная программа, группа крови, антиген, аллель, крупный рогатый скот, частота, достоверность разницы.